

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MR. JONATHAN S. GABINERA

Instructor III

Bulacan State University

jonathan.gabinera@bulsu.edu.ph

“SA LIKOD NG NGITI”

Adapted into a poem, his lyrics in “Sa Likod ng Ngiti”
(ISRC SE6SA2525176)

Nandiyan ka lagi, sagot sa puso ko,
Sa ilalim ng araw, tayo'y nagtutulungan,
Magkasama sa buhay, iisa ang pangarap,
Ngunit sa likod ng ngiti, may lihim na tadhana.

Siyempre masaya, pag-ibig na umaapaw,
Bawat araw na kasama, wala na nang hihigit pa,
Ngunit sa iyo, nagkaroon ng pagbabago,
Ang puso ko'y nagdalamhati, ito'y nakakatawa.

Sa kwarto't aklat, nag-aral ng mabuti,
Sa iyong mga mata, ako'y naging mas maliwanag,
Ngunit bigla na lang, naglaho ang liwanag,
Nagpalit ng dala, gumuhit ng sakit.

Laging nakangiti, kahit anong hirap,
Sana'y malaman mo, ito'y hindi madaling labas,
Ngunit ang buhay ay patuloy, di nagwawagi,
Sa'ng dibuhong ito, ako'y muling babangon.

Hawak ang sakit, pero ako'y bumangon,
Sa ritmo ng buhay, ako'y laging lalaban,
Mga luha ko'y nagsisilbing tula,
Isang bagong simula, pag-ibig na totoo.

Pero nang sinira mo, aking sinta,
Ang pag-ibig natin, ang ligaya'y nawala,
Isang maling hakbang, nagbago ang lahat,
Ngunit di ako magpapaapekto, bawiin ang saya.

Ngiti sa likod, haon sa alab,

Sa mga aral, natutong mabuhay,
Sa bawat hakbang, ako'y muling sasayaw,
Pag-ibig sa sarili, yun ang tunay na halaga.

Ngunit sa likod ng ngiti, muling magkikita,
Sa pag-ibig na wagas, di na muling masisira.

